

УДК 330.111.4

ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ**THE FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES**

©Кабанов В. В.

*Самарский государственный экономический университет
г. Самара, Россия, sseu-conf@mail.ru*

©Kabanov V.

*Samara State University of Economics
Samara, Russia, sseu-conf@mail.ru*

Аннотация. В представленной статье автором рассматриваются факторы устойчивого развития предприятий на современном этапе.

The author of the article discusses the factors presented sustainable development of enterprises at the present stage.

Ключевые слова: развитие, предприятие, устойчивое развитие.

Keywords: development, company, sustainable development.

В настоящее время проблемы, связанные с экономическим ростом, развитием как экономики в целом, так и отдельных ее отраслей и предприятий выходят на первый план [1]. Это связано с тем, что решение многих важнейших проблем, стоящих перед российской экономикой (инновационных, социальных и др.) возможно только на основе устойчивых высоких темпов экономического развития страны [2].

Экономический рост — критерий экономического развития [3]. На уровне предприятия экономический рост характеризуется динамикой объемов производства продукции. Данный показатель включается во все системы показателей экономического развития предприятия. Тогда как по набору показателей эффективности наблюдаются вариации. Некоторые авторы используют производительность труда, фондоемкость, материалоемкость, другие добавляют к данному набору объем инвестиций, величину прибыли, рентабельность продаж и др. [4].

Изучение данных вопросов развития традиционно связывают с понятием равновесия. Равновесие — состояние экономической системы, которое характеризуется равновесием спроса и предложение всех ресурсов.

Рассматривая последнее определение, представляется возможным выделить в качестве отличительной черты характер наблюдаемой тенденции динамики экономической системы. Так понятие «динамическое равновесие» предполагает воздействие фактора, как положительно влияющего на систему, так и отрицательно, отклонение от заданных параметров состояния экономической системы может быть двунаправленным. Тогда как, исходя из процесса устойчивого развития последнее может быть охарактеризовано только положительной динамикой показателей. При этом общей чертой является наличие состояния равновесия в каждый наблюдаемый момент времени.

Следовательно, устойчивое экономическое развитие предприятия предполагает собой процесс позитивных количественных изменений экономической системы, при котором параметры, ее характеризующие, остаются в пределах заданных значений.

Достижение устойчивого состояния объекта управления (предприятия) как сложноорганизованной социально-экономической системы, возможно при сбалансированности входных и выходных параметров объекта. То есть требуемые

параметры состояние объекта обеспечиваются адекватными воздействиями управляющего субъекта (менеджмента предприятия), с учетом возмущающего воздействия высшей среды. Направленность устойчивого развития предприятия формируется под воздействием разнородных факторов.

- экономические факторы определяются функционированием рыночных механизмов регулируемая экономики (налоговая политика, регулирование, функционирование финансовой и денежно-кредитной систем и проч.);

- маркетинговые факторы связаны с уровнем развития отдельных рынков на которых участвует предприятие потребительского рынка продукции, рынка труда, сырьевого рынка, рынка научно–технических инноваций, рынка ценных бумаг и проч.;

- политические факторы связаны, прежде всего, с ролью государства в формировании национальной экономики, создании условий для развития рыночных отношений между хозяйствующими субъектами;

- правовые связаны с уровнем развития нормативно-правовой базы регулирования деятельности экономических субъектов.

Принимая во внимание характер и многообразие источников и форм возмущающих воздействий внешней среды, целесообразно утверждать, что предприятие в большинстве случаев не в состоянии повлиять на внешнюю среду. Оно может прогнозировать и учитывать внешние воздействия, формируя внутреннюю стратегию управления.

При этом непосредственное формирование условий устойчивого развития предприятия осуществляется под воздействием внутренних факторов, которые определяются существованием и функционированием эффективной системы управления во всех подсистемах предприятия. Соответственно она может быть сформирована по группам функции управления предприятием: фактор управления производством сбыта и т. п.

Таким образом, достижение устойчивости предприятия реализуется посредством сбалансированности системы управления предприятием по всем функциям управления. В тоже время эффективное управление в разрезе отдельной функции управления зависит от сбалансированности целевых воздействий управляющего субъекта и параметров состояния объекта управления. Так в частности, конечный результат производства — объем и качество производственной продукции — определяется количественными характеристиками ресурсного обеспечения которое в свою очередь дифференцируется по видам ресурсов (человеческие ресурсы, материальные, финансовые).

Список литературы:

1. Ашмарина С. И., Кандрашина Е. А., Шведова И. А. Перспективные направления инноваций в производственном бизнесе // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2016. №3 (137). С. 27–31.
2. Ашмарина С. И., Кандрашина Е. А., Шведова И. А. Современные мировые тенденции развития производственного бизнеса // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2016. №1 (135). С. 43–48.
3. Баскин А. С. Уязвимая экономика. Стратегия перехода к устойчивому развитию // Вестник Удмуртского университета. 2013. №2–3. С. 5–20.
4. Шепелев А. В., Измайлов А. М. Теоретический анализ понятия конкурентоспособности организации на современном этапе развития экономики // Экономика и предпринимательство. 2014. №12 (53–4). С. 850–855.

References:

1. Ashmarina S. I., Kandrashina E. A., Shvedova I. A. Perspektivnye napravleniya innovatsii v proizvodstvennom biznese // Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. 2016. No. 3 (137). Pp. 27–31.

2. Ashmarina S. I., Kandrashina E. A., Shvedova I. A. Sovremennye mirovye tendentsii razvitiya proizvodstvennogo biznesa // Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. 2016. No. 1 (135). Pp. 43–48.

3. Baskin A. S. Uyazvimaya ekonomika. Strategiya perekhoda k ustoichivomu razvitiyu // Vestnik Udmurtskogo universiteta. 2013. No. 2–3. Pp. 5-20.

4. Shepelev A. V., Izmailov A. M. Teoreticheskii analiz ponyatiya konkurentosposobnosti organizatsii na sovremennom etape razvitiya ekonomiki // Ekonomika i predprinimatelstvo. No. 12 (53–4), 2014. Pp. 850–855.